

PAREMIYA –TIL BIRLIGI SIPATÍNDÁ

Umarova Úmitay Abaevna
NMPI doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703789>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paremiologiyaning qoraqalpoq tilshunosligidagi o‘rni va uning turli jihatlar bilan bog‘liqligi haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, unda olimlarimizning bu sohadagi ilmiy izlanishlari, yuqori ilmiy talablar asosidagi qarashlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Paremiologiya, maqollar, tilshunoslik, qoraqalpoq tili, madaniy kod, xalq og‘zaki ijodi, milliy tafakkur.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль паремиологии в каракалпакском языкознании и ее связь с различными аспектами. В нем также освещены научные исследования наших ученых в этой области, их взгляды, основанные на высоких научных требованиях.

Ключевые слова. Паремология, пословицы, языкознание, каракалпакский язык, культурный код, устное народное творчество, национальное мышление.

Annotation. This article discusses the role of paremiology in Karakalpak linguistics and its connection with various aspects. It also highlights the scientific research of our scientists in this area, their views based on high scientific requirements.

Keywords. Paremiology, proverbs, linguistics, Karakalpak language, cultural code, folklore, national thinking.

Paremiyalogiya qaraqalpaq til biliminiň ajralmas bólegi. Atadan-balağa, miyras bolıp kelgen, bul taraw naqıl-maqal, aforizim, terme-tolğaw, jumbaq, aytıs hám.t.b hikimetli sózlerdi úyrenetuğın ilimiy bağdar. Paremiyalogiya tiykarınnan lingvokulturologiya, mádeniyat, folıklar, koncept, frazeologzim tarawları menen baylanıslı.

Paremiyalogiya –til biliminiň tarawı. Grekshe paroimia (naqıl-maqal, hikimet) hám logos (ilim) degen sózlerden alınğan, hárqanday tildiň paremiyalogiyalıq sistemasın izertleydi. Til biliminde paremiyalogiya termini eki mánide túsiniledi: 1. Paremiyalardı–naqıl-maqaldı izertleytuğın pán taraw, yağny hárqanday xalıq naqıl-maqalları tilin izertleytuğın taraw; 2. Belgili bir tilge paremiyalogiyalıq birliklerdiň, naqıl-maqallardıń jıyıntıǵı. Parema, paremiya hám paremiyalogiya túsiniyelerinen anıqlawd, izertlewde hár qıylı tillerde túrli ilimiy kózqaraslar, bağdarlar, usıllar bar.[1;12]

Paremiyalogiyalar naqıl-maqallardıń hádden tıs qábilettiligine, ishki quramalılıǵına burınnan itibar berip keledi.

Haqıyqatında da, naqıl-maqallar óziniň ápiwayılıǵına qaramastan ádewir quramalı dúzilislerdi ańlatadı. Bir tárepten, bul kúndelikli turmıslıq frazeologizmlerge uqsas lingvistikalıq qubılıslar; ekinshi tárepten, bazı bir logikalıq birlikler (hukimler yamasa

juwmaqlar);hám úshinshisi - janlı turmıstıń faktlerin anıq, bekkem formada sáwlelendiretuǵın kórkem miniatyuralar. Sonıń ushın da naqıl-maqallar tilshiler, folklorıstler, filosof-logiklerdiń dıqqatın ózine tartadı.[2;9]

Naqıl-maqal xalıq awızeki dóretiwshiliginiń áyyemgi hám keń tarqalǵan janları bolıp, olar xalıqtıń turmıslıq tájiriyesi, dúnyaqarası, ádep-ikramlılıq, tárbiyalıq kózqarasları jáne sociallıq-ruwxıy qádiriyatların sáwlelendiretuǵın qısqa hám mazmunı keń obrazlı til birlikleri bolıp esaplanadı.

Paremiyologiyalıq birlikler izertlewshilerdi ázelden qızıqtırıp kelgen. Olardı klassifikaciyalaw boyınsha dáslepki jumıstı Aristotel (b.e.sh. 384-322-jillar) ámelge asırǵan. Paremiyalar, onıń pikirinshe, eń áyyemgi filosofıyanıń elementleri bolıp, óziniń ıqshamlıǵı hám qısqalıǵı menen xalıq arasında xızmet etedi. Shet til biliminde tiykarınan basqa tillerden alınǵan paremiyalardı óz ishine alǵan birinshi tariyxıy inglis paremiyalar sózligi "English Proverbs and Proverbial Phrases: A Historical Dictionary" 1929-jılı J.L.Apperson tárepinen baspadan shıǵarılǵan. Inglis paremiyalarınıń etimologiyası, túrleri hám dúzilisin izertlegen birinshi fundamental miynet A.Teylordıń "The Proverb" shıǵarması 1931-jılı payda boldı.

Al Rus xalqınıń dáslepki paremiologiya tarawına úlken salmaqlı úles qosqan alımlardıń biri, G.L.Permiyakov. «Основы структурной паремологии» (1979) atlı fundamental miynetinde paremiologiyanı til biliminiń ǵárezsiz baǵıtı sıpatında tiykarlap beredi.[3]

Haqıyqatında da, paremiyologiya til birliǵi sıpatında xalıqtıń naqıl-maqalların milliy mádeniyatın , eń ıqsham biraq, mazmunlıq tárepten bay forması dep tán alınadı. Olar xalıqtıń turmıslıq tájiriyesi, ádep-ikramlılıq normaları hám sociallıq kózqarasların tildegi kórsetiw quralları arqalı bekkemleydi. Paremiyalar til sistemasında óz aldına birlik sıpatında qaraladı, sebebi olar sóz, fraza hám gáp dárejesindegi til elementleriniń úylesiwi nátiyjesinde payda boladı. Hárbir naqıl yamasa maqal tilde ǵárezsiz kommunikativ birlik bolıp esaplanadı.

B.Yusupova óziniń «Паремология. Qaraqalpaq xalıq naqıl-maqalları tiliniń leksika-semantikalıq hám leksika-tematikalıq ózgeshelikleri» degen kitabında paremiologiyanı bilay táriypleydi:

Paremiologiya qaraqalpaq til biliminde jańadan payda bolıp, qalıplesip atırǵan jeke taraw. Onıń izertlew obyektı– paremiyalar–naqıl-maqallar. Naqıl-maqallar basqa uqsas turaqlı birlikler- frazeologizm, aforizm, idioma, aytıs, sheshnlik sózler, terme-tolǵawlar, anekdotlar, aytım, kinosilteme, lakunalarǵa belgili dárejede qatnaslı bolıp, olardan jeke ózgeshelikleri menen ajırılıp turadı. Paremiyalar ayırım jaǵdaylarda olardıń geyparaları

menen júdá tıgız baylanıslı bolıp, xalıq arasında bunday turaqlasıp qollanılıp ketken birlikler naqıl-maqallardıń dóreliw, payda bolıw deregi dep esaplanadı.[1;98]

Xalıq áwzeki dóretpesiniń tumarı paremiyalogiyanı (naqıl-maqal) biz kúndelikli turmısımızdan berli, paremiyalogiya yáki naqıl yáki maqal dep ajratıp aytqannın kórmegenbiz, hámme waqıtta naqıl-maqal dep hikimetli túrden sanamızǵa síndirip kelgenbiz.

Máselen, B. Juraeva naqıl-maqallardı bir-birinen ajratıp qaraw, olar ortasındaǵı qatnaslardı bilay kórsetedi: Maqal menen naqıldı ajratıw shegaralaw, elege shekem mashqala bolıp qalmaqta, til qubılısı sıpatındaǵı maqal hám naqıldıń mazmunı tolıq ashılmaǵan. Bul máseleni birinshilerden bolıp rus folıklorshı hám tilshi ilimpazları I.M.Snegirev [1848], A.A. Potebnya [1895], V.I. Dal [1899], F.I. Buslaev [1959], O. Shirokova [1903], M.A. Ribnikova [1961], V.P. Felicina [1979], S.G. Gavrin [1974], A.M. Babkin [1964], A.A. Molatkov [1977], V.P. Jukov [1966], V.M. Mokienko [1989], N.M. Shanskiy [1985] hám basqaları dep jazadı.[1;17,18]

Karımova.M óziniń «Paremiologik birliklarning lingvokulturologik aspekti» degen dissertaciyasında ózbek hám inglis tillerindegi paremiyalardıń dúnyaqaraslardaǵı ornı hám mádeniy element sıpatında talqıladı Tiykarınan paremiyalardıń ózbek hám inglis tillerinde folklor-mádeniyat ideyaları, jámiyet hám tábiyat haqqındaǵı normalar tillik kodlar arqalı qalay sáwleleniwini ashıp bergen.[4]

Juwmaqlap aytqanda, paremiyalogiya til birlik sıpatında xalıq oy-pikiriń eń ıqsham, biraq mazmunı boyınsha kóp qırlı kórinisi bolıp, olar tilde gárezsiz birlik sıpatında xızmet etedi. Hárbir paremiya xalıqtıń turmıslıq tájiriybesin, sociallıq normaların hám milliy mádeniy qádiriyatların tildegi forma arqalı bekkemleydi. Sonlıqtan paremiya tek ǵana sóylew quralı emes, al til sistemasiniń turaqlı semantikalıq, sintaktikalıq hám mádeniy qatlamların birlestiriwshi birlik bolıp esaplanadı. Jáne de, paremiya tarawı ullı jáhán alımlarınıń da úlken áhmiyetli itibarın qaratıp biz jaslarǵa, úlgi bolarlıqtay maǵlıwmatlar qaldırǵan.

Ádebiyatlar

1. Юсупова.Б. Паремнология. Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары тилиниң лексика-семантикалық хэм лексика-тематикалық өзгешеликleri -Нөкис.: «Qaraqalpaqstan» баспасы, 2024–,400 бет.
2. Г. Л. Пермяков. От поговорки до сказки.– М.:Наука 1979.
3. Karimova M. S. Paremiologik birliklarning lingvokulturologik aspekti. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — Andijon.: 2022